

TIPE RESPON HEWAN

Fadillah Zahwa Sahara¹⁾ Latifa Khairul Nisa²⁾ Suci Wulandari³⁾ Nayla Mutiara Adafmi⁴⁾
Rimba Salsabila Zahara⁵⁾ Rifka Andinna⁶⁾

¹⁾Nim 2310421015, Kelompok 1C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

²⁾ Nim 2310422007, Kelompok 1C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

³⁾ Nim 2310422010, Kelompok 1C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁴⁾ Nim 2310422027, Kelompok 1C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁵⁾ Nim 2310423009, Kelompok 1C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁶⁾ Nim 2310423022, Kelompok 1C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

*Koresponden : naylamutiaraadafmi@gmail.com

ABSTRAK

Praktikum mengenai Tipe Respon Hewan dilaksanakan pada Hari Selasa 11 Maret 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis tipe respon hewan terhadap berbagai rangsangan lingkungan melalui pengujian fototaksis, geotaksis, dan rheotaksis. Metode penelitian meliputi pengamatan gerak hewan dalam merespon cahaya, gravitasi, dan arus air. Objek yang digunakan meliputi *Pontoscolex corethurus* untuk fototaksis dan geotaksis, lalu *Aplochellus panchax* untuk rheotaksis. Hasil menunjukkan bahwa *Pontoscolex corethurus* memiliki fototaksis negatif, ditandai dengan Gerakan menjauhi sumber cahaya. Pada pengujian geotaksis cacing menunjukkan kecenderungan geotaksis positif pada kemiringan rendah dan geotaksis negatif pada kemiringan yang lebih curam. Sementara itu *Aplochellus panchax* memperlihatkan rheotaksis positif dengan berenang melawan arus untuk mempertahankan posisinya. Respon-respon ini mencerminkan mekanisme adaptasi hewan dalam bertahan hidup di habitatnya. Studi ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara perilaku hewan dan faktor lingkungan, serta implikasinya bagi ekologi dan konservasi spesies.

Kata Kunci : *Fototaksis, geotaksis, rheotaksis, Pontoscolex certhurus, Aplochellus panchax*

PENDAHULUAN

Hewan memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan sebagai bagian dari mekanisme adaptasi untuk bertahan hidup. Respon ini merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem saraf dan rangsangan eksternal, memungkinkan hewan untuk menemukan makanan, menghindari bahaya, dan beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Salah satu bentuk respon yang paling mendasar adalah taksis, yaitu gerakan terarah organisme terhadap suatu rangsangan tertentu (Melles, 2021).

Berdasarkan arah geraknya, taksis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu taksis positif dan taksis negatif. Taksis positif terjadi ketika organisme bergerak menuju sumber rangsangan. Gerakan ini umumnya bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu, seperti

mencari makanan, menemukan pasangan untuk bereproduksi, atau memperoleh kondisi lingkungan yang lebih optimal bagi proses fisiologis mereka. Respons ini mencerminkan adanya dorongan biologis untuk bertahan hidup dan berkembang biak, karena organisme secara aktif mengarahkan geraknya ke arah stimulus yang memberikan keuntungan bagi keberlanjutan hidupnya (Begon *et al.*, 2020).

Taksis dapat diartikan sebagai pergerakan suatu organisme sebagai respon terhadap adanya stimulus eksternal yang mengenainya secara langsung. Pergerakan organisme ini dapat berlangsung ke arah stimulus atau mendekati arah stimulus (respon positif), respon menjauhi arah stimulus (respon negatif) maupun bergerak ke arah tertentu dengan sudut tertentu dari stimulus. Taksis

merupakan arah dari orientasi-orientasi dan gerakan-gerakan (positif dan negatif) sesuai dengan rangsangan-rangsangan alam. Perubahan orientasi tubuh suatu organisme sebagai reaksi terhadap stimulus dan mempertahankan posisinya sebelum melakukan pergerakan disebut respon taksis (Lucas and Baras, 2017).

Pada hewan pembawaan tubuh ke arah atau jauh dari sesuatu rangsangan dinamakan taksis. Taksis dapat diberi nama berdasarkan arah orientasi dan pergerakan (positif atau negatif). Suatu gerak taksis dikatakan taksis positif jika respon yang terjadi adalah menuju atau mendekati rangsangan, sedangkan dikatakan taksis negatif jika respon yang terjadi adalah menjauhi rangsangan. Hewan dapat menunjukkan macam-macam taksis sesuai dengan arah datangnya rangsangan, misalnya respon hewan terhadap rangsangan cahaya (fototaksis), respon hewan terhadap arus air (rheotaksis), respon hewan terhadap rangsangan gravitasi (Geotaksis) dan respon hewan karena rangsangan bahan kimia (kemotaksis) (Virgianti, 2015).

Reaksi-reaksi perilaku mencakup mekanisme sederhana, gerakan negatif atau positif terbagi dalam 3 kategori, yaitu: pertama, tropisme hal ini mengenai gerakan memutar yang sederhana dimana seluruh tubuh atau bagian utama darinya menjadi berorientasi dalam suatu hubungan tertentu langsung ke arah rangsangan. Kedua, taksis yaitu gerakan-gerakan hewan menuju, menjauhi atau pada sudut tertentu langsung ke arah rangsangan dan ketiga, kinesis yaitu tidak ada gerakan secara langsung tetapi makhluk hidup tersebut berputar-putar dan terganggu. Intensitas gerakan tanpa tujuan ini sesuai dengan intensitas rangsangan (Michael, 2016).

Suatu rangsangan pada tingkah laku (iritabilitas) suatu organisme disebut juga daya menanggapi rangsangan. Daya ini memungkinkan organisme menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Pada beberapa organisme terdapat sel-sel, jaringan atau organ-organ yang berdiferensiasi khusus. Pada organisme yang bergerak, tanggapan

terhadap rangsangan disebut refleks. Suatu gerak taksis pada organisme yang diberikan rangsangan akan bergerak menjauhi atau mendekati rangsangan (Widiastuti, 2020).

Fototaksis adalah salah satu bentuk taksis yang terjadi ketika organisme bergerak sebagai respons terhadap rangsangan cahaya. Gerak ini bersifat terarah, di mana arah pergerakan organisme dipengaruhi oleh intensitas dan sumber cahaya. Fototaksis melibatkan serangkaian proses fisiologis dan neurologis yang kompleks. Pada tingkat seluler, fotoreseptor yakni protein peka cahaya yang ditemukan di membran sel atau organ sensorik tertentu bertugas mendeteksi cahaya dan memicu sinyal kimiawi yang memengaruhi pergerakan sel atau organisme. Fotoreseptor ini biasanya berupa protein opsin yang mampu merespons panjang gelombang cahaya tertentu, dan berperan dalam mentransduksi energi cahaya menjadi sinyal elektrokimia. Sinyal ini kemudian dikirim ke sistem saraf atau struktur penggerak (seperti silia atau flagela), sehingga menghasilkan gerak terarah. Fenomena ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan organisme, karena cahaya memainkan peran krusial dalam proses biologis, seperti fotosintesis, navigasi, dan pola aktivitas harian (Anderson *et al.*, 2020).

Geotaksis merupakan respon gerak organisme terhadap gravitasi, yang memainkan peran penting dalam ekologi hewan karena memengaruhi distribusi dan pola perilaku spesies di habitatnya. Hewan atau organisme tertentu menggunakan geotaksis untuk menemukan tempat yang aman untuk berlindung, mencari sumber daya, atau menghindari predator. Geotaksis positif terjadi ketika organisme bergerak searah gaya gravitasi, umumnya ke bawah, sedangkan geotaksis negatif terjadi ketika mereka bergerak melawan gravitasi, biasanya ke atas. Respon ini memengaruhi bagaimana spesies tertentu mendistribusikan dirinya di suatu habitat, terutama dalam ekosistem terestrial dan akuatik. Misalnya, organisme bawah tanah memanfaatkan geotaksis positif untuk menggali ke dalam tanah demi melindungi diri

dari cuaca ekstrem, sementara beberapa serangga menggunakan geotaksis negatif untuk merayap ke area lebih tinggi demi mencari lingkungan yang lebih sesuai bagi pertumbuhan dan reproduksi mereka (Anderson *et al.*, 2020).

Rheotaksis adalah respon gerak hewan terhadap arus air, baik dengan berenang melawan arus (rheotaksis positif) maupun mengikuti arus (rheotaksis negatif). Rheotaksis sangat penting dalam ekologi perairan karena membantu hewan mempertahankan posisi mereka di habitat akuatik, menemukan sumber makanan, dan menghindari bahaya. Perilaku ini berperan dalam pola migrasi ikan dan distribusi populasi spesies di sungai, danau, atau laut. Hewan dengan rheotaksis positif memanfaatkan arus untuk bernavigasi, terutama selama musim kawin atau saat mencari makanan. Sebaliknya, rheotaksis negatif dapat membantu spesies tertentu bergerak ke daerah baru dengan mengikuti aliran air, memengaruhi pola sebaran spesies di ekosistem akuatik (Robinson & Carter, 2021).

Pada hewan, taksis memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup, terutama dalam mencari makan, bereproduksi, dan

menghindari bahaya. Serangga seperti lalat rumah (*Musca domestica*) menunjukkan fototaksis positif dengan terbang ke arah cahaya, sedangkan kecoa (*Periplaneta americana*) menunjukkan fototaksis negatif dengan bergerak menjauhi sumber cahaya untuk mencari tempat gelap yang. Cacing tanah (*Lumbricus terrestris*) juga memperlihatkan fototaksis negatif dengan bergerak ke dalam tanah untuk menjaga kelembapan tubuh mereka dan menghindari predator. Pemahaman tentang taksis sangat penting dalam studi ekologi dan perilaku hewan, karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana organisme beradaptasi terhadap lingkungannya. Studi taksis juga memiliki implikasi praktis dalam bidang konservasi dan pengelolaan satwa liar. Misalnya, pemahaman tentang fototaksis pada serangga digunakan dalam pengendalian hama dengan memanfaatkan perangkap cahaya untuk menarik serangga tertentu. Selain itu, pengetahuan tentang kemotaksis membantu dalam memahami bagaimana patogen berpindah menuju inang, yang berperan penting dalam studi epidemiologi dan pengendalian penyakit (Molles, 2021).

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Maret 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu, Cacing tanah *Pontoscolex corethrurus*, cawan petri atau kotak fototaksis, senter, kertas karbon, bedak talk, alat percobaan geotaksis, kertas, Beberapa ekor ikan kecil atau anak ikan, kotak rheotaksis, stopwatch dan meteran

Prosedur Kerja

Adapun cara kerja yang dilakukan pada praktikum ini adalah:

1. Cara Kerja Fototaksis

Warnai seperdua dari cawan petri dengan warna hitam atau bagian bawahnya dengan dilapisi dengan kertas karbon. Tutup bagian yang berwarna hitam itu dengan papan yang juga berwarna hitam, sedangkan bagian lainnya tetap terbuka sehingga cahaya tetap masuk. Letakkan tiga ekor cacing tanah di tengah ujung yang terang dan amati arah pergerakan cacing tanah itu selama 15 menit. Kemudian taburi daerah yang dijalani cacing itu dengan bedak talk dan gambarkan serta tandai dengan gambar panah. Ulangi percobaan ini sebanyak tiga kali.

2. Cara Kerja Geotaksis

Aturlah kemiringan alat geotaksis (misalnya 10°) dan berilah alas bidang yang miring tersebut dengan kertas yang sudah dilembabkan. Kemudian letakkan lima ekor cacing tanah pada bagian bawah bidang miring dengan posisi kepala menghadap ke atas. Ikuti

pergerakan cacing tanah ini dan catat berapa ekor diantaranya yang melewati garis tengah bidang miring. Ulangi percobaan ini dengan memeperbesar sudut bidang miring menjadi 30°, 50° dan 70°. Selanjutnya diskusikan hasil percobaan ini dengan sifat cacing tanah ini.

3. Cara Kerja Rheotaksis

Pilih lokasi sungai yang arusnya tidak begitu deras. Pada kondisi tertentu dapat dibuat aliran air yang berasal dari air ledeng/kran. Kemudian letakkan kotak rheotaksis dalam air sehingga terbenam kira-kira 2/3 bagian. Ukur kecepatan air dalam kotak percobaan tersebut. Masukkan ikan yang ukurannya relatif sama ke dalam

kotak rheotaksis masingmasing 10 ekor. Biarkan ikan tersebut berorientasi selama 10 menit. Selanjutnya diamati setiap 2 menit sekali dengan melihat arah kepala/gerakan ikan. Usahakan pengamatannya dari jauh, agar respon ikan tidak berasal dari sipengamat. Dalam hal ini gerakan ikan dapat dikategorikan atas: + = ikan menentang arus; - = ikan menghadap searah dengan arus; i = intermediet, posisi ikan tegak lurus dengan arus dan ikan dalam keadaan bergerak; ia = inaktif, bila posisi ikan seperti i, ikan diam. Lakukan pengamatan sebanyak 10 kali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil pengamatan Fototaksis pada *Pontoscolex corethrurus*

Spesies	Pengulangan 1	Pengulangan 2	Pengulangan 3	Keterangan
1	Menit ke 1 ke arah cahaya	Menit ke 2 ke arah cahaya	Menit ke 3 ke arah cahaya	Spesies 1 selalu ke arah cahaya tidak pernah ke area gelap
2	Menit ke 1 menjauhi cahaya	Menit ke 2 menjauhi cahaya	Menit ke 3 menjauhi cahaya	Spesies 2 selalu menjauhi cahaya dari menit pertama
3	Menit ke 1 menjauhi cahaya	Menit ke 2 menjauhi cahaya	Menit ke 3 menjauhi cahaya	Spesies 3 selalu menjauhi cahaya dari menit pertama

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 1. Dimana menggunakan 3 ekor cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) dan ditempatkan pada cawan petri yang memiliki sisi gelap dan sisi terang. Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa pada menit pertama hingga menit ketiga cacing sp 1 selalu menuju ke arah cahaya sedangkan, cacing ke 2 dan ke 3 pada menit pertama menuju ke arah cahaya, sedangkan pada menit ke kedua dan ketiga, kedua cacing tersebut menjauhi cahaya atau

bergerak ke tempat gelap. Dari hasil tersebut terlihat bahwa cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) selalu menjauhi dari cahaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Handayanto, 2019) yaitu cacing akan menghindari cahaya matahari karena akan menyebabkan dehidrasi.

Pada praktikum ini menggunakan cacing karena, cacing termasuk hewan yang sangat peka terhadap sinar matahari atau menghindari cahaya. Jika cacing terkena sinar matahari lebih dari satu menit dapat menyebabkan cacing mengalami dehidrasi

dan kemudian mati. Namun pada percobaan ini selang beberapa detik cacing kembali keluar dari disi gelap. Perkiraan hal ini terjadi karena kelembaban tidak sesuai dengan yang disukai cacing yaitu sekitar 12.5-17.2% (Handayanto, 2019). Dan juga pengaruh suhu optimum yang tidak sesuai dengan yang disukai cacing yaitu sekitar 15-18 °c. Sebenarnya tujuan digunakannya senter dengan cahaya kuning agar mirip dengan matahari dan meningkatkan suhu lingkungan.

Cacing sensitif terhadap rangsangan tertentu dari benda asing yang mengenai tubuh dengan cara melingkar membentuk huruf U sambil mengeluarkan lendir dan bila ditekan maka cacing tanah akan melakukan autotomi atau memutuskan bagian tubuhnya sendiri. Cacing tanah

memiliki perilaku membuat liang dangkal yang merupakan respons terhadap rangsangan cahaya. Kelangsungan hidup makhluk hidup bergantung pada kemampuannya untuk menanggapi rangsangan dan bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Cacing tanah merupakan hewan yang menyukai tempat lembab sehingga cenderung masuk ke dalam tanah. Cacing tanah menyukai lingkungan yang lembab dengan bahan organik yang melimpah dan tersedia banyak kalsium. Hasilnya, cacing tanah paling melimpah di tanah yang berstruktur halus dan kaya akan bahan organik serta tidak terlalu asam. Cacing tanah umumnya membuat liang dangkal dan hidup mencerna bahan organik yang terkandung di dalam tanah (Nukmal, 2015).

Tabel 2. Hasil pengamatan Geotaksis pada *Pontoscolex corethrurus*

Sudut	Spesies	P1	P2	P3	K1	K2	K3	K4	Keterangan
30°	1	+	+	+			✓✓✓		Mendekati dan menjauhi gravitasi
	2	+	-	+		✓	✓✓		
	3	+	+	+			✓✓	✓	
60°	1	+	+	+			✓✓	✓	Mendekati dan menjauhi gravitasi
	2	+	+	+			✓✓✓		
	3	-	-	-		✓✓✓			
90°	1	+	-	-		✓✓	✓		Mendekati dan menjauhi gravitasi
	2	+	+	+			✓✓✓		
	3	+	+	+			✓✓✓		

Berdasarkan praktikum yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pada kuadran 2 dan kuadran 3 merupakan tempat atau lokasi yang paling banyak menjadi arah pergerakan dari *Pontoscolex corethrurus*

hal ini terjadi karena respon *Pontoscolex corethrurus* sangat dipengaruhi oleh kemiringan dan gravitasi. Geotaksis adalah gerak taksis yang terjadi karena adanya kemiringan suatu tempat, gerakan taksis

terbagi menjadi dua yaitu taksis positif dan taksis negatif *Pontoscolex corethrurus* selalu bergerak ke arah bawah atau menuju ke arah datangnya rangsangan seperti rangsangan gravitasi bumi, pergerakan pada *Pontoscolex corethrurus* ini merupakan gerakan geotaksis positif. Proses geotaksis pada *Pontoscolex corethrurus* dipicu oleh reseptor mekanosensori yang terletak di bagian tubuh mereka, reseptor ini membantu cacing tanah mendeteksi orientasi tubuh

mereka terhadap gravitasi. Ketika *Pontoscolex corethrurus* berada dalam posisi horizontal mereka akan merespons dengan bergerak ke bawah sedangkan jika mereka berada dalam posisi vertikal mereka akan berusaha untuk kembali ke posisi horizontal, ini menunjukkan bahwa *Pontoscolex corethrurus* dapat merasakan perubahan dalam gravitasi dan mengintegrasikan informasi ini untuk menentukan arah gerakan yang tepat (Hoffmann & Sgro, 2021).

Tabel 3. Hasil pengamatan Rheotaksis pada *Aplochellus pancax*

Pengulangan	Waktu	Jumlah			
		Positif (+)	Negatif (-)	Intermediet (i)	Inaktif (ia)
1	5 menit	✓			
2	5 menit	✓			
3	5 menit	✓			

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa *Aplochellus pancax* yang diberikan rangsangan berupa arus air dan menunjukkan tingkah laku dengan menentang arus tersebut. Keadaan arus yang kuat dapat menyebabkan arah renang ikan akan cenderung berlawanan atau mengikuti arah arus sehingga ikan akan tertangkap karena menabrak dan terpuntal/terjerat pada badan jaring. Ikan bereaksi secara langsung terhadap perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh arus dengan mengarahkan dirinya secara langsung pada arus. Menurut Firmansyah (2021) bahwa pada perilaku ikan yang melawan arus dikenal sebagai Rheotaksis positif, sedangkan perilaku mengikuti arus dikenal sebagai Rheotaksis negatif.

Perilaku rheotaksis pada *Aplochellus pancax* dapat dianggap sebagai adaptasi untuk bertahan hidup di habitat alaminya. Berenang melawan arus memungkinkan ikan untuk mencari makanan yang terbawa oleh aliran air dan menghindari predator. Hal ini juga dikarenakan bentuk tubuhnya yang kecil sehingga dapat bergerak dengan cepat dan dapat melawan arus. Penelitian oleh Coombs &

Montgomery (2015) menunjukkan bahwa garis lateral memainkan peran penting dalam orientasi ikan terhadap aliran air, memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Respons rheotaksis dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan, seperti kecepatan aliran dan keberadaan struktur di dalam akuarium. Ikan juga dapat menunjukkan penyesuaian perilaku mereka berdasarkan kondisi lingkungan yang berubah, yang menunjukkan fleksibilitas dalam respons mereka terhadap aliran air (Götz, 2020).

Hewan uji coba yang dilakukan pada praktikum ini adalah *Aplochellus pancax*. Hal ini dikarenakan ia dapat menunjukkan respons yang sangat jelas dan terukur terhadap aliran air, yang memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengamati dan menganalisis perilaku rheotaksis. Ikan ini juga memiliki ukuran tubuh yang kecil dan mudah dipelihara berbeda dengan beberapa spesies ikan lain yang mungkin lebih besar dan lebih sulit untuk dikelola. Selain itu, *Aplocheilus panchax* memiliki sistem *lateral line* yang sangat berkembang, yang berfungsi untuk mendeteksi

perubahan dalam aliran air (merespons rangsangan lingkungan) (Katz & Heller, 2018). Namun ada juga beberapa *Aplochellus pancax* yang awalnya melawan arus dan tiba-tiba berenang ke arah arus karena arusnya mengalir lebih kuat. Artinya kemungkinan energi ikan untuk melawan arus air tersebut sudah habis, maka ikan akan pergi ke tempat yang berarus tenang untuk beristirahat. Menurut pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh Götz (2020) menunjukkan bahwa ikan dapat menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan kekuatan arus dan kondisi lingkungan yang berubah, yang mencerminkan strategi adaptif untuk menghemat energi dan bertahan hidup sedangkan ikan yang mampu beradaptasi dengan aliran air memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di lingkungan yang dinamis.

Menurut Rahardjanto *et al.*, (2020) bahwa gerak taksis yang terjadi merupakan pergerakan yang terarah hasil dari pergerakan gradient (arus) air disebut Rheotaksis. *Aplochellus pancax* memiliki sistem indera yang baik, termasuk garis lateral yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan dan perubahan tekanan dalam air. *Aplochellus pancax* juga dikenal memiliki perilaku sosial yang kuat. Dalam kelompok, ikan dapat saling membantu dalam mendeteksi aliran air dan menghindari predator, yang dapat meningkatkan peluang bertahan hidup (Heg *et al.*, 2019). Dengan memahami perilaku rheotaksis pada *Aplochellus pancax* dapat memberikan wawasan tentang bagaimana spesies ini berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan habitat akibat faktor manusia, seperti polusi dan perubahan iklim. Hal ini berdasarkan penelitian oleh Mazzoldi *et al.*, (2021) menekankan pentingnya memahami

perilaku ikan dalam konteks perubahan lingkungan untuk konservasi spesies.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada percobaan, cacing tanah sebagai hewan uji melakukan respon fototaksis negatif. Fototaksis pada cacing berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang sesuai bagi kelangsungan hidup mereka.
2. Cacing tanah menunjukkan geotaksis positif, mereka bergerak menuju arah gravitasi (ke bawah). Gerakan ini membantu cacing tetap berada di dalam tanah, untuk memberikan kelembapan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup cacing dan melindungi mereka dari predator serta kondisi lingkungan yang ekstrem.
3. Ikan kecil yang digunakan sebagai hewan uji menunjukkan rheotaksis negatif yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari arus yang kuat atau berbahaya, sehingga ikan dapat melindungi diri dari stres fisik akibat arus yang terlalu kuat dan menemukan lingkungan yang lebih stabil dan aman untuk bertahan hidup.

Saran

Saran untuk praktikum kedepannya, diharapkan untuk melakukan pengamatan yang cermat terhadap objek praktikum dan mengukur hasil pengamatan secara kuantitatif dan kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R., Brown, T., & Green, P. 2020. Animal Responses to Gravitational Cues: Insights into Geotaxis. *Journal of Comparative Physiology*, 206(3), 215–229.
- Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2020). *Ecology: From Individuals to Ecosystems* (5th ed.). Wiley-Blackwell.
- Coombs, S., & Montgomery, J. C. 2015. The lateral line system of fish: a review. *Journal of Fish Biology*, 87(1), 1-20.
- Firmansyah. 2021. *Pengaruh Perbedaan Lama Perendaman (Soaking Time) Terhadap Hasil Tangkapan Pada Jaring Insang (Gill Net) Di Perairan Kota Tarakan*. Skripsi. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan
- Götz, T. 2020. The influence of flow on the behavior of fish: a review. *Fish Physiology and Biochemistry*, 46(1), 1-15.
- Handayanto. 2019. *Biologi Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Adipura.
- Heg, D., Bender, N., & Hamilton, I. 2019. Social interactions and their influence on rheotaxis in fish. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 73(5), 1-10.
- Hoffmann, A. A., & Sgro, C. M. 2021. Geotaxis and its implications for the ecology of soil invertebrates. *Ecology and Evolution*, 11(5), 1-10.
- Katz, S. L., & Heller, J. 2018. The role of rheotaxis in the behavior of fish. *Journal of Fish Biology*, 92(4), 1234-1245.
- Lucas, M. C., & Baras, E. 2017. *Migration of Freshwater Fishes*. BlackwellScience. London, 440 pp.
- Mazzoldi, C., Hill T & Colls J. 2021. Behavioral responses of fish to environmental changes: implications for conservation. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 31(3), 657-670.
- Melles, M. C. 2021. *Ecology: Concepts and Applications* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Michael, P. 2016. *Metode Penelitian Untuk Ekologi Penelitian Ladang dan Laboratorium*. UI Press, Jakarta.
- Nukmal, N. 2015. *Penuntun Praktikum Fisiologi Hewan*. Bandar Lampung: UNL.
- Rahardjanto, A., Sukarsono, S., & Husamah, H. 2020. *Buku Petunjuk Praktikum Ekologi*. Laboratorium Biologi UMM.
- Robinson, L., & Carter, J. 2021. *The Role of Rheotaxis in Fish Migration and Habitat Selection*. *Aquatic Ecology Research*, 45(2), 189–203.
- Virgianti, D.P. dan Hana A. P. 2015. *Perdedahan Morsin Terhadap Perilaku Massa Prasapih Mencit. FMIPA*. Bandung
- Widiastuti, Endang L. 2020. *Buku Ajar Fisiologi Hewan I*. Universitas Lampung: Bandar lampun

LAMPIRAN

Gambar 1. Cawan petri yang ditutupi sebagian

Gambar 2. Cawan petri ditaburi tepung

Gambar 3. Permukaan cawan petri yang telah tertutupi tepung

Gambar 4. 3 ekor cacing diletakkan ditengah cawan petri

Gambar 5. Gambar pergerakan cacing pada pengulangan pertama

Gambar 6. Gambar pergerakan cacing pada pengulangan kedua

Gambar 7. Gambar pergerakan cacing pada pengulangan ketiga

Gambar 8. Percobaan geotaksis sudut 90°

Gambar 9. Percobaan geotaksis sudut 60°

Gambar 10. Percobaan geotaksis sudut 30°

Gambar 11. Percobaan rheotaksis

